

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИДА БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛОВЧИ МЕХАНИЗМЛАР

Муродов Олмос Уктамович

Тошкент давлат техника университети

мустақил изланувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада тўқимачилик саноатида барқарор ривожланишни таъминлашда қўлланилаётган иқтисодий, экологик, ижтимоий ва бошқарув механизмлари таҳлил қилинади. Ўзбекистон тўқимачилик тармоғида кластерлар тизими, “яшил” технологиялар, трассерлик (traceability) ва шаффофликни таъминловчи рақамли ечимлар, халқаро стандартлар ва дастурларни жорий этиш натижалари аниқ статистик кўрсаткичлар асосида ёритилади. Барқарор ривожланиш механизмларини янада такомиллаштириш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш; тўқимачилик саноати; кластер тизими; “яшил” иқтисодиёт; трассерлик; корпоратив бошқарув; рақамли технологиялар.

Тўқимачилик саноатида барқарор ривожланишни таъминловчи механизмлар – бу иқтисодий самарадорлик, ижтимоий масъулият ва экологик барқарорликни бир вақтнинг ўзида қўллаб-қувватлашга қаратилган институционал, технологик ва бошқарувий чора-тадбирлар мажмуасидир. Ушбу механизмлар қонунчилик, давлат дастурлари, тармоқ стратегиялари, корпоратив сиёсат ва инновацион лойиҳалар орқали амалга оширилади[1].

Ўзбекистонда пахта-тўқимачилик кластерлари тизими жорий этилиши хомашёдан тайёр маҳсулотгача бўлган тўлиқ технологик занжирни бирлаштирган ҳолда ресурслар самарадорлигини оширувчи муҳим механизм ҳисобланади. Миллий статистика маълумотларига кўра, 2024 йил январь–июнь ойларида тўқимачилик маҳсулотлари экспорти 1,5 млрд АҚШ долларини

ташкил этиб, умумий экспортнинг 11,8 фоизини ташкил қилган, экспорт таркибида эса ип-калта 46,2 фоиз, тайёр тўқимачилик маҳсулотлари 38,1 фоизни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар кластерлар асосида чуқур қайта ишлаш ҳисобига юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш механизми самарадорлигини тасдиқлайди[3].

2024 йил якунига кўра, тўқимачилик ва кийим-кечак ишлаб чиқариш ҳажми 123,3 трлн сўмни ташкил этиб, қайта ишловчи саноат таркибида 16,4 фоиз улушга эга бўлди. Худудларда янги тўқимачилик кластери ва корхоналарнинг ишга туширилиши натижасида экспорт ҳажми 2,87–2,9 млрд АҚШ долларига етди ва мамлакат умумий экспортининг тахминан 10,6 фоизини ташкил этди. Бундай натижалар тўқимачилик кластерларини барқарор ривожланишни таъминловчи иқтисодий механизм сифатида устувор аҳамиятга эга эканини кўрсатади[5].

Барқарор ривожланиш механизмларининг муҳим йўналишларидан бири саноатни “яшил” иқтисодиёт тамойиллари асосида модернизация қилишдир. Тўқимачилик саноати глобал миқёсда сув ва энергия ресурсларини катта ҳажмда истеъмол қилувчи ҳамда чиқиндилар ҳосил қилувчи тармоқ бўлиб, мода индустриясининг жаҳон СО₂ чиқиндиларидаги улуши 8–10 фоиз атрофида эканлиги қайд этилган. Европа Иттифоқи бўйича 2022 йилда бир киши ҳиссасига тўғри келадиган тўқимачилик истеъмоли 323 м² ер, 12 м³ сув ва 523 кг хомашё ресурсларини талаб этгани, шунингдек, бир киши йилига ўртача 12 кг тўқимачилик чиқиндисини ҳосил қилаётгани қайд этилган[2].

Шу шароитда Ўзбекистонда сувни тежайдиган суғориш тизимлари, бўяш ва ювиш цехларида оқова сувларни тозалаш иншоотлари, энергия самарадор ускуналарни жорий этиш бўйича лойиҳалар амалга оширилмоқда. Айрим кластерларда қуёш панеллари ўрнатиш, чиқиндиларни саралаш ва қайта ишлаш, ОЕКО-ТЕХ ва ISO 14001 каби экологик стандартлар бўйича сертификатлаш механизмлари қўлланилмоқда[4]. Бу “яшил” механизмлар саноат корхоналарининг экологик изини қисқартириш билан бирга, халқаро

бозорларда барқарор ишлаб чиқарувчи сифатида рағбатлантирувчи омил вазифасини ўтайди.

Барқарор ривожланишни таъминлашда давлат сиёсатини, тармоқ стратегияларини ва корхоналар даражасида корпоратив бошқарувни мувофиқлаштириш муҳим механизм ҳисобланади. Президент фармон ва қарорлари, “2017–2021” ва “Ўзбекистон – 2030” стратегиялари, шунингдек барқарор ривожланиш мақсадларига оид миллий индикаторлар тўплами тармоқни ислоҳ этишнинг ҳуқуқий-институционал асосини яратади.

Корпоратив даражада эса ESG тамойилларига асосланган корпоратив стратегиялар, корпоратив ижтимоий масъулият (КИМ) дастурлари, меҳнатни муҳофаза қилиш ва ижтимоий ҳимоя стандартлари, ички экологик менежмент тизимларини жорий этиш механизмлари муҳим роль ўйнайди. Бу орқали корхоналар нафақат иқтисодий самарадорликка, балки ижтимоий ишонч ва халқаро ҳамкорлик учун зарур бўлган барқарор брендга эга бўлади.

Хулоса. Тўқимачилик саноатида барқарор ривожланишни таъминлаш кластерлар тизими, “яшил” технологиялар, трассерлик ва рақамли бошқарув тизимлари, шунингдек ESG тамойилларига асосланган корпоратив бошқарув механизмлари орқали амалга оширилмоқда. Экспорт ҳажмлари ва тармоқ улушининг ўсиши билан бирга, экологик ва ижтимоий стандартларга мос механизмларни янада чуқурлаштириш, айниқса айланма иқтисодиёт, чиқиндиларни қайта ишлаш ва CO₂ эмиссияларини қисқартиришга қаратилган механизмларни кучайтириш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлиги. Ўзбекистон 55 та давлатга тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилган. – 2025.
2. TextileExpo. In 2024, textile production in Uzbekistan increased, but exports decreased by 6.7%. – 2024.
3. Statistics Agency of Uzbekistan. Textile product exports at US\$ 3 billion in 2024. – 2025.

4. Uztextileprom Association. The Future of the Textile Industry: Sustainability, Traceability and Transparency. – 2023.

5. Innovations in Science and Technologies. To‘qimachilik sanoatida barqarorlikni rivojlantirish. – 2024–2025.